

wie raum funktioniert

it's the space, stupid

work in progress

Als Entwerfer öffentlicher Gebäude und städtebaulicher Strukturen ist man zwischen den Maßstäben unterwegs, entwickelt die Nähe aus dem größeren Zusammenhang. Diesen größeren Zusammenhang weiter zu verfolgen und zu eskalieren bis hin zum **Rohstoff Raum** wird hier versucht.

Man muss schon zu den Fundamenten vordringen, um von dort aus alles neu aufzubauen und das Fundament vom Raum ist das All.

01.08.2022

Thomas Seyler

Guldengewann 23

76829 Landau

Inhaltsangabe

Einleitung Work in Progress

Elementare Raumerfahrungen:

Genius Loci All

Genius Loci Erde

Organisches Raumgefüge

Einleitung

Als Entwerfer öffentlicher Gebäude kann man die im Studium gelernte Umsetzung größerer Raumprogramme im städtebaulichen Kontext fortführen. Lediglich der Maßstab eskaliert letztendlich zum 1:1. Die Abstimmung mit den technischen Gewerken, der Stadtplanung und den Bauherren zwingt zu einem bewussten, vermittelbaren Gestaltungsprozess in Form des Konzepts. Das sich bewusst machen der Gestaltungsschritte in einem konsequenten Ausleseprozess, führt zum bewusst werden moderner Entwurfsziele überhaupt. Diese lassen sich zu einem Konzept des Konzepts extrahieren.

Durch ein vorheriges Bildhauerstudium gerät dieses extrem räumlich. Architektonische Lösungen sind immer nur räumlich. Beim Aktmodellieren im Kunststudium vollziehen Studenten oft den Übergang vom körperlichen zum räumlichen Selbstverständnis, der Abstraktion, an der Plastik und damit an sich selbst. In Modellierten eine Art persönlich körperlicher Dekonstruktion.

Bei dem Übergang von der Bildhauerei zur Architektur gerät man zudem zwischen die Stühle. Selbst Grundrisszeichnungen tendierten so zu räumlicher Tiefe. Alle Entwürfe werden zur Plastik und geraten so gnadenlos räumlich. Man kommt durch die Plastik statt durch den Grundriss zum Raum.

Wann wird die **Moderne** endlich unmodern? Seit gut einem Jahrhundert führt die Entwicklung im Kreis. Versuche ihrer Überwindung, entlarven sich immer wieder als Frevel an ihrem Ideal. Sie bleibt der Topos sich makellos zu positionieren, ist unfähig zu altern. So reiht sich auch die gegenwärtige globale Architektengeneration ein, als wäre die Zeit stehengeblieben, ein Paradox.

Moderne ist so ihrer Dauer nach eine Epoche, kein Stil oder eine

Mode. Deshalb muss sie ganz elementar gründen. Diese allumfassende Einigkeit von Künstlern und Architekten zielt auf den Raum an sich, in dem sich der moderne Mensch erkennt.

Moderne will Raum, nur Raum, selbst Raum

Aus dieser intuitiv erkannten These entwickle ich seit 2016 auf der Grundlage eigener Entwurfserfahrung und elementarer Raumerfahrungen eine Vorstellung vom Raum, **wie Raum funktioniert**.

Das Aufdecken dieser unbewussten Zielrichtung führt zu einem bewussteren Umgang mit den gestalterischen Möglichkeiten und wirkt überraschenderweise wie ein Booster. Der Reichtum ihrer noch nicht ausgeschöpften Möglichkeiten hält die Moderne jung. Von diesem neu gewonnenen Standpunkt aus entfaltet sich das ganze Wollen der Moderne bis hin zu ihren Anfängen in der Malerei und der Bildhauerei. Er findet seine Wurzeln in dem Bestreben der Gotik und des Barock. Ja was wir Architektur nennen ist reine Raumkunst. Und das ist gemeint mit der alle Künste einenden Architektur, dem **Gesamtkunstwerk**.

Raum ist das **Gemeinsame**, nicht nur zwischenmenschlich sozial, sondern auch zwischen Malerei, Bildhauerei und Architektur, wie etwa schon im **Barock**. In diesem Sinne ein Vorläufer der Moderne.

Raum ändert den **Subjektbegriff** und ist damit ein Bewusst werden. Genau das ist die Vorstellung der Moderne vom neuen Menschen. Sie findet ihre Wurzeln in der mittelalterlichen Mystik des eins Werdens, ist somit hoch emotional, sowie in der buddhistischen Leere. Andererseits ist sie hoch intellektuell im dialektischen Fortschreiten. Sie verbindet Intellektualität und Emotionalität zu Intuition oder Kopfgefühl. Räumlich-plastisches Bewusstsein schließt das Ich mit ein. Deswegen der reflexive Schritt vom **"Alles" zum "Selbst"** die füreinander stehen.

Das intuitive Auffinden dieser Zusammenhänge ist selbst ein

Entwurfsvorgang hin zu einem noch elementareren Konzept als Entwurfsansatz. Insofern nur ein weiterer, konsequenter Konzeptschritt hin zu einer **Metaarchitektur**. Zum Konzept des Konzepts in dem was Architekten machen.

Meine bisherigen Aufzeichnungen von etwa 200 Seiten zeichnen den Erkenntnisweg nach. Eine Überredung zum Raum in Form von Aphorismen. Daneben versuche ich im **Baunetz-Blog** unter meinem Kürzel "spaceARC" diese Erkenntnisse praktisch anzuwenden und verständlich zu machen.

Themenverwandte eigene Aufsätze zu Architektur und Kunst werden auch verlinkt werden.

Als **work in progress** soll ein Buch entstehen. Mal sehen wo der Erkenntnisprozess noch hinführt, der so intuitiv offen ist wie ein Gestaltungsprozess und darüber hinaus eine Bewusstseinsgestaltung.

Raum ist hier einfach die Neutralisierung, die Reinigung des eigenen Standpunkts, um kreative Distanz, den **Perspektivwechsel** vom Raum her zu erreichen. Sozusagen der Punkt, um die Welt aus den Angeln zu heben. Eine Welt nicht durch die körperliche Brille, die Gebrauchswahrnehmung. Eine **Neutralisierung** von Körper, Schwerkraft und Gegenstand, um diese handhabbar zu machen.

Moderne ist der körperlichen Welt entfremdet und dadurch entgrenzt.

Raum ist immer innen, letztendlich „im“ **All**, unserem umfassendsten Genius loci. Von hier fügt sich alles, über die Schwerkraft bis hinunter zur Architektur. Dieses Bewusstsein will Architektur vermitteln. Doch zunächst muss sich das der Architekt selbst bewusst werden.

Architekten als **Raumpriester**, um auch diese Weiterung auszuloten und das dreidimensionale, räumliche Denken aus der Bildhauerei für die Architektur zu erschließen.

Architektur als Raumkunst, Raumkultur, als Raumkult

Das kompromisslos räumliche Denken als **entgrenztes** Denken, behutsam entwickelt als Mittel zum Zweck.

Raum ist ein bewusst werden, das jeden Architekten und Künstler in seinen Möglichkeiten erweitert. Insofern sollte ein solches Training zum Perspektivwechsel Teil der **Grundlehre** im Studium sein.

Die heutige Ausbildung führt vom Haus über den Städtebau zur Landschaft immer zum nächstgrößeren Maßstab. Umgekehrt wird etwa ein Haus aus dem Städtebau seinem **Genius loci**, also vom nächstgrößeren zum kleineren Maßstab entworfen, von außen nach innen. In dieser Eskalation folgt darüber die Schwerkraft der Erde und das entgrenzte All als unserem letztendlichem Genius loci.

„Im Schaffen Götter, im Erkennen Schafe“ Scharoun. Dieser genialisch dilettierende Ansatz der modernen bildenden Künste und der Architektur, ganz im Gegensatz zur handwerklich einübend reproduzierenden Musik, wird hierdurch überschritten, hin zu einer **aufgeklärten Moderne**. Fast ein Verrat. Die Angst vor dem Erwachen aus dem unbewussten Schaffensansatz ist jedoch unbegründet. Vielmehr erweitert sich dieser Ansatz um das sich selbst Bewusst werden, enthemmt, wirkt wie ein Treibsatz zu erweiterten Möglichkeiten.

Elementare Raumerfahrungen

Alle drei hier abgehandelten Raumerfahrungen kennt auch der Buddhismus:

- | | |
|--|------------------------|
| Das Einswerden mit dem All | - ich bin Raum |
| Die Überwindung der Schwerkraft | - alles hängt |
| Das organische Gefüge | - der Weg ist das Ziel |

Einswerden mit dem All

Wie Giordano Bruno (1548-1600) einswerden mit der Unendlichkeit, die man bisweilen verspürt, wenn man über sich nichts als den Himmel und die Sterne hat. **Das Schwarze zwischen den Sternen hindurch** immer weiter.

Diese elementare Raumerfahrung etwa unter dem nächtlichen Wüstenhimmel, als "kleiner Prinz" 2.0.

unter den Sternen

da ist das All ^

im Rund der Milchstraße

ich bin im All ()

alleine

ich bin All < >

In diesem Dreischritt nimmt der Raum von uns Besitz. Vom objektiven **Dort** über das **Im** zum subjektiven **Ich bin**.

In Schüben wurde diese wissenschaftliche Erkenntnis zu Bewusstsein und Ausdruck in der Kunst und der Architektur. Von der Geometrie der Renaissance, über den offenen Himmel des Barockzeitalters bis zur Gegenstandslosigkeit der Moderne.

Moderne will Raum, nur Raum, selbst Raum.

Diese räumliche **Entgrenzung** und Expansion verändert das Verhältnis zu uns selbst, über das euphorische barocke Schweben, hin zum modernen **entkörperlichten Subjekt**. Dem entspricht eine zunehmende Vergeistigung unserer Tätigkeiten, weg vom Handwerk. Ein Umzug unseres Bewusstseins vom Körper in den Kopf, den Intellekt, dem auch das Bauchgefühl folgt. **Emotionalität** befreit sich physisch, wird maßloser, schneller umschlagend wie das Wetter, das ja auch in der intellektuellen Sphäre des Luftraums angesiedelt ist (Beethoven als Kopfmusik). Das Denken entgrenzt sich zu **Intuition**, zur Euphorie. Durch die räumliche Expansion seines Bewusstseins entmaterialisiert sich das **Subjekt zur Perspektive**. Mystisches Einswerden als individuelle Glaubenserfahrung kannte das Mittelalter. Der Buddhismus verräumlicht das Bewusstsein zu Leere. Eine ähnliche Loslösung bewirkt die aufeinanderfolgende Vorstellung:

die Welt ohne mich,
die Welt als ich.

Schwerkraft

Der thailändische Buddha, an dessen Schopf der Kopf, der Rumpf und darunter die Erdkugel zu hängen scheint.

-O<(

Alles hängt und verräumlicht sich so.

Der irdische Raum ist geprägt durch die Schwerkraft, oben der

Luftraum und unten der Boden.

Im Übergang gestaltet Architektur aus Erdmaterial von unten aufwärts unseren Luftraum, der so von oben herab sich aufgliedert, von oben kommt, herabhängt. Die Erdoberfläche trennt Masse vom Raum. Wir werden so Teil des Raums.

Der Turm einer gotischen Kathedrale greift nach Raum, der von oben herabfällt wie ein Katarakt.

Raum ist eine der Schwerkraft entgegengesetzte Kraft, an der alles hängt und sich so verräumlicht. Architektur als Raumkunst hängt und verräumlicht sich so und unser ganzes **Verhältnis zum Boden**, der an ihr hängt.

Architektur will uns **überreden zum Raum**, verräumlichen, von der Schwerkraft befreien, entkörperlichen, vergeistigen, transzendieren. Architektur als Raumhaken.

Wir selbst hängen wie der thailändische Buddha an seinem Schopf, an ihm der Kopf, der Rumpf und darunter die Erde.

Verräumlicht ist alles ein **Herabschweben**, fallen, selbst vorwärts, weil der Raum kein Widerstand ist.

Der Raum von oben, das All, entkörperlicht und vergeistigt uns.

Architektur als die Kunst mittels der Materie den Raum zu gestalten, den Übergang, das Verhältnis zu definieren, Raum werden.

Organischer Raum

Beim Fahren durch eine hügelige Landschaft ergänzen sich Berg und Tal und Wald und Wiese und Ort und Natur und so immer fort.

Aufeinander bezogene Teile, die sich zu einem endlos fortschreitenden **Erlebnis** fügen, dem subjektiven **Zeitraumgefüge**. Erst die Zerlegung führt zum Prozess.

Die organische Ergänzung von Masse, Raum und Linie wie beim Bauhausgebäude in Dessau (siehe unter Sonstiges).

Alles wird zum Teil endlosen Fügens
Man selbst wird Teil endlosen Fügens,
je gegensätzlicher, um so inniger.

Friedrich Hegel, zerlegt Denken als **dialektischen** Arbeitsvorgang in den Dreischritt These- Antithese- Synthese. Dieser bildet gleichzeitig den demokratischen Zerfall in Parteiungen und deren Einigung ab. Moderne als spätes Kind des **Idealismus**.

Die Zerlegung als in ein organisches Zueinander funktional aufeinander bezogener Teile..

Das **technische Gefüge** als **Analyse** in Form einer Zerlegung in aufeinander bezogene Teile und deren **Synthese** in Form ihres Zusammenwirkens. Etwa in einem Tragwerk von Richard Rogers oder Günter Behnisch die so Ausgangspunkt eines organischen Erlebens der Landschaft werden.

Die organische Ergänzung von Masse, Raum und Linie wie beim **Bauhaus**gebäude in Dessau (siehe unter Sonstiges). Die Funktionalisierung und Spezialisierung der Gebäudetypen und die funktional aufeinander bezogenen Teile einer Stadt. Moderne, **offene Gefüge** im Gegensatz zum Körper als ein geschlossenes Gefüge, bei dem nichts hinzu- oder wegnehmbar ist. Gestaltung als offener Prozess wie das Leben und ziellos wie die Zeit. Der **Weg** als Ziel in Form von Straßen und Autobahnen, aber auch durch **Dekonstruktion** zum Gefüge wegorientierter Architektur.

Das bewusste Kontrastieren von Alt und Neu als zeitliche Organik

der Analyse und Synthese, dem **Zeitraum** woraus wiederum ganze Stadtbilder ihren Reiz beziehen. Das Fortschreiten des dialektischen Prozesses, der zum Fortschritt wird, zum **Prozess der Moderne**. Der Zwei-, Drei-, und Vierklang der bemusterten Materialien, etwa bei den Bauten Härings und Scharouns. Bei der Berliner Philharmonie auch das aufeinander bezogene Zusammenwirken von Foyer und Konzertsaal. Kontrast bildet hier jeweils die **Eigenschaft**, als Ergebnis des **eins Werdens**, dem Raum werden, der Entgegenständlichung.

Entwurf der Moderne

8

Die Moderne feiert im Raum die Transzendenz des Hier und Jetzt

*durch entgrenzten Raum zum
entgrenzten Denken*

*räumliches Bewusstsein
entgrenzt emotional und rational*

Moderne will Raum,
nur Raum,
selbst Raum

Abstraktion ist Verräumlichung

*Raum Sinn,
Sinn Raum geben*

*organischer Raum:
selbst Teil endlosen Fügens,
je gegensätzlicher umso inniger.*

***gute Architektur hängt
und verräumlicht sich so***

da ist das All	^
ich bin im All	()
ich bin All	><

weniger ist mehr
Leere

mächtiger
Raumgesang
hebt an

Raum ist das Gemeinsame

dieses räumliche Ich
entwickeln

Körper im **Geist** (die gebaute Geometrie)

[x]

statt Geist im **Körper**

the body in mind turn [A Space Odyssey 2022]

Körper im All als nur geistig erfahrbarer Raum

Erkenntnis wird Selbsterkenntnis

Durchblick ins All als Verräumlichung:

*Raum sieht man nicht, sondern
empfindet ihn*

Moderne ist neuer Selbstentwurf,
eine neue Verortung

Architektur will zum Raum überreden

Moderne ist kosmisches Bewusstsein

Der alles einende Standpunkt

*Der unendliche, schwerelose,
kontinuierliche Raum*

Kunst ist eine Betrachtungsweise - alles
ist Kunst

Das Verhältnis zur Realität ändert sich mit der
Epoche,
wird zur Realität

Unendlich ist alles
Sensation ist das Endliche

Städtebau nachts, wenn alles eher
fühlbar als sichtbar ist.